

RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM

Administração, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO, Engenharias / 05/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8007274

Jaine Laiandra da Silva Dias¹

Roberval Aparecido de Oliveira²

Karoline Socorro da Fonseca Santos³

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro⁴

RESUMO

O setor de pavimentação na engenharia civil continuamente está em movimento devido às tecnologias que visam melhorias na infraestrutura urbana. Nesse aspecto, a pavimentação viabiliza melhores condições ao deslocamento nas vias, rolamento, comodidade e segurança, além de aumentar a resistência da superfície aos esforços submetidos, tornando-a mais durável. Entretanto, dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2022) apontam que apenas 20,8% da malha viária brasileira é considerada ótima ou boa. Com relação ao pavimento, 69,2% da extensão da apresenta problemas, 30,8% está em condição satisfatória e 1,1% está com o pavimento totalmente destruído. Esse cenário é intensificado ao se observar as condições urbanas em municípios de limite territorial pequeno nos estados brasileiros. Portanto, esse artigo, por meio de um estudo de caso, demonstra a execução de serviços para a recuperação do sistema viário na sede do município de Apuí, no estado do Amazonas, expondo

as etapas da obra e particularidades técnicas que a pavimentação exige nos seus diferentes processos. Após a conclusão dos serviços, verificou-se a importância da obra para qualidade de vida, economia e segurança da população local de cada bairro contemplado, além de contribuir para urbanização e modernização do município.

Palavras-chave: Sistema Viário, Pavimentação, Recuperação asfáltica, Infraestrutura, Urbanização

RESUMEN

El sector de la pavimentación en la ingeniería civil está en continuo movimiento debido a las tecnologías destinadas a mejorar las infraestructuras urbanas. En este sentido, la pavimentación proporciona mejores condiciones de circulación en las carreteras, rodaje, comodidad y seguridad, además de aumentar la resistencia de la superficie a los esfuerzos sometidos, haciéndola más duradera. Sin embargo, datos de la Confederación Nacional de Transportes (CNT, 2022) muestran que sólo el 20,8% de la red viaria brasileña se considera excelente o buena. Con relación al pavimento, 69,2% de la extensión presenta problemas, 30,8% está en condiciones satisfactorias y 1,1% tiene pavimento totalmente destruido. Este escenario se intensifica cuando se observan las condiciones urbanas en municipios con pequeños límites territoriales en los estados brasileños. Por lo tanto, este artículo, a través de un estudio de caso, demuestra la ejecución de servicios para la recuperación del sistema vial en el municipio de Apuí, en el estado de Amazonas, exponiendo las etapas de la obra y las peculiaridades técnicas que la pavimentación requiere en sus diferentes procesos. Tras la conclusión de los servicios, se verificó la importancia de la obra para la calidad de vida, economía y seguridad de la población local de cada barrio contemplado, además de contribuir a la urbanización y modernización del municipio

Palabras clave: Red viaria, pavimentación, recuperación del asfalto, infraestructuras, urbanización.

ABSTRACT

The paving sector in civil engineering is continuously in motion due to the technologies that aim to improve urban infrastructure. In this regard, paving provides better conditions for road movement, rolling, convenience, and safety, besides increasing the resistance of the surface to stresses, making it more durable. However, data from the National Confederation of Transport (CNT, 2022) show that only 20.8% of the Brazilian road network is considered excellent or good. With regard to the sidewalk, 69.2% of the extension presents problems, 30.8% is in satisfactory condition and 1.1% has totally destroyed the sidewalk. This scenario is intensified when observing the urban conditions in municipalities with small territorial limits in the Brazilian states. Therefore, this article, through a case study, demonstrates the execution of services for the recovery of the road system in the city of Apuí, in the state of Amazonas, showing the stages of the work and technical peculiarities that paving requires in its different processes. After the conclusion of the services, the importance of the work was verified for the quality of life, economy and safety of the local population of each contemplated neighborhood, besides contributing to the urbanization and modernization of the municipality.

Keywords: Road System, Paving, Asphalt Recovery, Infrastructure, Urbanization.

1. INTRODUÇÃO

A execução de serviços para a recuperação de sistemas viários tem sido uma favorável aliada ao desenvolvimento de cidades e municípios tanto na área de infraestrutura quanto na gestão da mobilidade urbana. A pavimentação viabiliza melhores condições ao deslocamento nas vias, rolamento, comodidade e segurança, além de aumentar a resistência da superfície aos esforços submetidos, tornando-a mais durável.

Em contraste, a existência de pequenos e médios acidentes provocados pela falta de sinalização adequada ou inexistente em vias, bem como a falta de conservação do pavimento, compromete a segurança e qualidade de vida da população, que por sua vez, fica refém de uma boa estrutura para realização de suas atividades e direito de ir e vir.

De modo geral, a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2022) informa que na Região Norte, 79,2% da malha pavimentada avaliada da região apresenta algum tipo de problema, sendo considerada regular, ruim ou péssima. Apenas 20,8% da malha é considerada ótima ou boa. Com relação ao pavimento, 69,2% da extensão da apresenta problemas, 30,8% está em condição satisfatória e 1,1% está com o pavimento totalmente destruído.

Além disso, dados do Departamento Estadual de Trânsito no Amazonas (DETRAN-AM, 2022), revelam que o número de acidentes de trânsito no Amazonas caiu 37% em 2021, em comparação ao ano anterior. Parte desse percentual é diretamente ligado às condições do pavimento de ruas, avenidas e rodovias. De janeiro a dezembro de 2021 foram registrados 9.212 acidentes no estado, contra 14.569 em 2020. Contudo, essa queda muito está relacionada devido à pandemia provocada pelo vírus da COVID 19, onde ocorreu o isolamento social e diminuição do fluxo de veículos nas ruas.

Nesse sentido, a recuperação de sistemas viários tem atuado como importante fonte catalizadora de incentivos de tecnologias na engenharia, tendo em vista que quanto maior a aplicação de sistemas inovadores na revitalização de pavimentos, menor são custos de manutenção e possibilidade de retrabalhos. Assim, o uso de ferramentas que potencializam resultados na qualidade, conforto e flexibilidade do asfalto, promove cada vez mais a importância e disseminação da engenharia em qualquer localidade.

No que tange a infraestrutura de cidades e municípios, principalmente na região Norte, onde o índice de desenvolvimento humano (IDH) tem pontuação expressa na faixa de médio desenvolvimento, a recuperação de sistemas viários além de possibilitar novo modelo de vida aos seus habitantes, atrai novos acessos a localidades antes pouco visitadas, incentiva o turismo local e circulação da economia. Observa-se, portanto, a importância de um eficaz sistema viário em detrimento aos altos índices de acidentes e em cumprimento do direito à boa infraestrutura de uma cidade, prevista por representantes de cada cidadão perante ao Estado.

Diante do exposto, esse artigo trata-se de um estudo de caso, onde irá demonstrar a execução de serviços para a recuperação do sistema viário na sede do município de Apuí/Am, nos bairros Cachoeirinha, Centro, Comunicação, Liberdade, Morena, Vila Rica e São Sebastião, a fim de descrever cada etapa da obra e expor as particularidades técnicas que a pavimentação exige nos seus diferentes processos bem como o cumprimento das mesmas, verificar se a obra contemplou o projeto básico e cronograma previsto para execução e analisar se a recuperação do sistema viário atendeu às melhores de desenvolvimento ao município.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização deste artigo tem como base as abordagens descritiva e explicativa, na medida que a cada etapa de execução da obra, visa detalhar técnicas e sistemas aplicados, bem como explicar os processos necessários para a conclusão eficaz da recuperação de um sistema viário.

Trata-se, portanto, de estudo de caso por meio do qual foram expostas as particularidades técnicas que a pavimentação exige nos seus diferentes processos e através das informações dispostas, as características intrínsecas ao município de Apuí, no Amazonas. Assim, foram descritas as obras e serviços necessários para a execução, visando obedecer rigorosamente às indicações do projeto básico e complementares, distribuídos entre serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial nos bairros: Cachoeirinha, Centro, Comunicação, Liberdade, Morena, Vila Rica e São Sebastião.

O fluxograma abaixo ilustra o esquema de desenvolvimento do artigo com sua abordagem metodológica.

Figura 1 – Fluxograma da Metodologia

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL

O pavimento flexível é a caracterização do pavimento asfáltico e diferencia-se dos demais por apresentar deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado em todas as camadas e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente iguais entre elas (VIANA, 2019). Isso é possível verificar na figura 8 a seguir.

Portanto, dessa forma, o pavimento asfáltico é um tipo de pavimento flexível em que a camada de revestimento é composta por uma mistura constituída de agregados e ligantes asfálticos betuminosos.

Existem quatro camadas principais na estrutura dos pavimentos asfálticos, sendo a camada superficial asfáltica, apoiada sobre camadas de base, de sub-base e de

reforço do subleito. Estas foram descritas conforme a quadro 1 e a figura 9 abaixo.

Quadro 1 – Estrutura do Pavimento Flexível

CAMADAS DO PAVIMENTO FLEXÍVEL
1) Camada superficial asfáltica
2) Camadas de base
3) Camada de sub-base
4) Reforço do subleito

Figura 9 – Estrutura do pavimento flexível

Fonte: Viana (2019)

Viana (2019) descreve essas camadas da seguinte forma:

Base: é a camada sobre a qual se constrói o revestimento e é destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos e distribuí-los adequadamente às camadas inferiores.

Sub-base: é a camada complementar à base, quando por circunstâncias tecnicoeconômicas não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização.

Reforço do subleito: é uma camada de espessura constante, posta por circunstâncias técnicoeconômicas acima da regularização do subleito, cuja função é evitar espessuras elevadas da camada de sub-base devido à baixa capacidade de suporte do subleito. Em outras palavras, o reforço do subleito atual melhorando a capacidade de suporte do subleito de fundação do pavimento, de modo a reduzir a espessura da sub-base e evitar gastos excessivos.

Revestimento asfáltico: existem diversos tipos de pavimento flexível asfáltico, que se diferenciam pelo tipo de revestimento existente na sua estrutura. Sendo assim, analisaremos agora a última camada do pavimento: o revestimento. Trata-se da camada superior destinada a resistir diretamente às ações do tráfego e transmiti-las de forma atenuada às camadas inferiores, impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento.

Essas camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas.

3.6 ESTUDO DE CASO

3.6.1 Caracterização do objeto

O município Apuí, estado do Amazonas, tem origem junto ao avanço do povoamento do Vale do Rio Madeira, com surgimento de pólos de desenvolvimento representados pelas atuais cidades de Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá. Em 1987, pela Lei nº 826, a área do Município de Novo Aripuanã foi emancipada, passando a constituir o novo Município de Apuí (IBGE, 2023).

Na Figura 2 a seguir, visualiza-se a localidade de Apuí com seus pontos estratégicos de referência.

Figura 2 – Localização do Município de Apuí

Fonte: Google Maps (2023)

O Estudo de Caso para produção desse artigo contemplou 07 (sete) bairros do município de Apuí, como poderá ser observado na Figura 3, onde tem-se o mapa de localização das ruas do sistema viário que foram pavimentadas.

Figura 3 – Mapeamento das áreas de Apuí que foram pavimentadas

Fonte: Adaptado de SEINFRA (2021)

A Figura 3 acima exibe o mapeamento das delimitações dos bairros de Apuí, contemplados para a obra de recuperação da pavimentação asfáltica, sendo eles: bairro Cachoeirinha, Centro, Comunicação, Liberdade, Morena, Vila Rica e São Sebastião.

Na Tabela 2, a seguir, consta a listagem das ruas com descrições de suas respectivas áreas, que compõem cada bairro acima, onde foram realizados serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem Superficial. A obra teve início no primeiro semestre de 2021.

Tabela 2 – Quantificação dos trechos pavimentados

RUA	BAIRRO	TRECHO	DIMENSÃO (M)	LARGURA (M)
Rio De Janeiro	CM		639,10	6,00
Espirito Santo	CM	A	295,00	6,00
		B	202,30	6,00
Santa Catarina	CM		1060,00	6,00
João Alves	CM	A	93,00	6,00
		B	94,00	6,00
		C	90,00	6,00
RECIERI MARIOT	CM	A	94,00	6,00
		B	93,00	6,00
		C	94,00	6,00
Vereadora Zilda	CM		306,00	6,00
Celso Messias	CM	A	198,00	6,00
		B	96,00	6,00
Dorvalina	CM	A	197,00	6,00
		B	98,00	6,00
Getulio Vargas	SS		888,50	6,00
Dom Pedro	SS	A	316,65	6,00

		B	198,20	6,00
Silencio	SS	A	318,70	6,00
		B	423,30	6,00
José Soares	SS		137,20	6,00
Belo Horizonte	SS	A	108,84	6,00
		B	102,40	6,00
		C	101,32	6,00
Acari	SS	A	107,91	6,00
		B	95,05	6,00
Paraiba	SS		320,30	6,00
Mato Grosso Do Sul	SS	A	93,00	6,00
		B	318,80	6,00
Minas Gerais	SS	A	211,21	6,00
		B	105,25	6,00
		C	91,22	6,00
		D	67,07	6,00
Brasilia	SS	A	188,10	6,00
		B	203,60	6,00
		C	324,50	6,00

Brasil	SS	A	141,15	6,00
--------	----	---	--------	------

		B	201,66	6,00
Rua Para	LB		292,80	6,00
Amazonas	LB		350,00	6,00
Rio De Janeiro	CC		328,00	6,00
Rua Acre	LB	A	395,40	6,00
	VR	B	30,00	6,00
Rua Rondonia	CC		206,00	6,00
Rua Alagoas	CC		147,60	6,00
Av. Joinvile	CC		486,50	6,00
Av. Zacarias	CC		431,30	6,00
Rua Brasilia	CC	A	208,90	6,00
		B	306,30	6,00
	LB	C	103,50	6,00
		D	97,10	6,00
Rua Brasil	CC	A	189,90	6,00
	LB	B	93,90	6,00
		C	112,10	6,00
		D	117,90	6,00
		E	95,00	6,00
Rua Arlindo Marmellini	CC	A	89,50	6,00

	LB	B	100,00	6,00
Rua Ceará	VR		191,20	6,00
Rua Rio Madeira	VR		181,40	6,00
Rua Rio Queixada	VR		162,80	6,00
Av. Minas Gerais	VR	A	105,00	6,00
		B	113,30	6,00
Av. Paraná	MO		348,56	6,00
Rua Cora Coralina	MO		250,00	6,00
Travessa 0	MO		85,00	6,00
Rua 01	MO		75,60	6,00
Rua 02	MO		65,00	6,00
Rua 04	MO		78,60	6,00
Rua 05	MO		78,20	6,00
Rua 06	MO		90,90	6,00
Travessa 03	MO		89,50	6,00
Rua Vinicius De Moraes	MO		156,25	6,00
Rua Carlos Drummond De Andrade	MO		256,60	6,00

Rua Santo Angelo	MO		220,00	6,00
Rua Pernambuco	CE		202,10	6,00
Rua Curitiba	CE		313,10	6,00
Rua Rio Juma	CE		200,10	6,00
Rua Treze De Novembro	CE		96,80	6,00
Rua Mato Grosso Do Sul	CE		75,30	6,00
Total			16.330,34	

Fonte: Adaptado de SEINFRA (2021)

Dessa forma, observa-se que a obra de recuperação do sistema viário do município de Apuí/Am, teve dimensão total de execução de 16.330,34m. Esse valor é a soma de todos os trechos pertencentes de cada rua em cada bairro contemplado para a obra.

O subitem 3.6.2 irá descrever as etapas realizadas na obra.

3.6.2 Descrição das etapas da recuperação do sistema viário de Apuí

Trata-se de uma obra onde as primeiras vistorias *in loco* ocorreram no primeiro semestre de 2021, com o objetivo de realizar e atualizar os estudos iniciais de campo, verificar o estado da área, solo e impactos de vizinhança. Por ser uma obra pública, deve-se considerar o lapso temporal entre os trâmites documentais de aprovação de projetos até a execução real dos serviços de engenharia.

Os serviços preliminares devem ser divididos em 03 (três) etapas principais:

Etapa 1 – Canteiro de Obra: com todas as áreas e edificações necessárias para a execução do serviço, como escritório empresa contratada, fiscalização, refeitório, WC's, vestuários e depósitos de materiais necessários, com todas as instalações incluídas (elétricas e hidro- sanitárias) a fim de atender às necessidades durante a execução da obra. No canteiro de obra devem ser instaladas todas as áreas técnicas necessárias para acompanhamento e controle dos serviços, como laboratório de solos, concreto e pavimentação, topografia e seção técnica;

Etapa 2 – Placa de obra: em lona com impressão digital, com placa de identificação da obra com seus respectivos responsáveis técnicos e anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA/AM;

Etapa 3 – Barreira de Sinalização: para execução de barreiras provisórias de sinalização tipo II e II, para direcionamento e bloqueio, com objetivo de isolar a obra de trânsito e/ou pedestres.

Para terraplanagem, primeiramente deve ser realizada limpeza mecanizada em toda área das ruas. Foram executados serviços de remoção mecanizada de material de baixa capacidade de suporte que consiste na retirada de material granular da base e/ou sub-base de pavimento deteriorados em pontos indicados no projeto. Todo material resultante da remoção será retirado e transportado para bota-fora. Será executado serviço de escavação, cortes ao longo das vias em pontos indicados no projeto com a finalidade de deixá-los no grade projetado, os materiais resultantes dos cortes serão transportados para bota-fora.

Na pavimentação, para regularização do subleito é preciso executar operação de corte e/ou aterro, necessária à obtenção de um leito 'conformado' para receber um pavimento. A base e sub-base teve solo estabilizado granulometricamente com mistura de Solo/Areia. Em áreas de pavimentação asfáltica, será executada uma camada de imprimação, seguindo por uma camada de pintura de ligação, mas em apenas 60% da área visto que os serviços de aplicação de revestimento são executados logo após a cura da imprimação, devido principalmente a fator das intervenções no trânsito local. Por fim, será executado uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a quente, com espessura de 5,0cm.

Já para a drenagem superficial, será executado meio fio pré-moldado ou moldado in loco modelo MFC03 especificação do DNIT, entrada de água adaptada para meio fio, seguida de descida d'água e dissipadores de energia com o intuito de quebrar a força das águas fluviais provenientes desta.

A urbanização da localidade será executada com construção de calçada de concreto com 8 cm de espessura 1,20M de largura em todas as ruas indicadas no projeto.

Para nivelamento dos trechos, apontados após investigação topográfica, foi necessário cotar os volumes de corte e aterro. A figura 4 representa um esquema da conceituação para esses volumes.

Figura 3 – Representações de volume de corte e aterro

Fonte: Adaptado de Lacerda (2014)

O processo executivo do concreto asfáltico usinado a quente CAUQ foi dividido em várias etapas, e de acordo com a Especificação de Serviço do Concreto Asfáltico – 031/2006–ES (DNIT, 2006), sendo elas:

Imprimação: o ligante betuminoso, geralmente é asfalto diluído, CM-30 e CM-70, é aplicado por um caminhão com bomba reguladora de pressão e sistema de aquecimento, logo após o perfeito adensamento da base e a varredura da superfície com vassoura mecânica. O ligante deve ser absorvido pela base em 72 horas, tendo como objetivo a impermeabilização do solo através da penetração do material betuminoso. A taxa de aplicação é definida em laboratório, variando entre 0,8 l/m² a 1,6 l/m². A figura 10 mostra este processo.

Pintura de ligação: passados mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, a pintura de ligação de ser feita. O material betuminoso utilizado tem uma taxa recomendada pelo DNIT de 0,3 l/m² a 0,4 l/m², e as mais usadas são: RR-1C e RR-2C. O objetivo da sua aplicação é promover melhor condição de aderência entre a superfície da base e o CAUQ.

Distribuição do CAUQ: o CAUQ deve ser distribuído sobre a superfície já imprimada e pintada, com auxílio de caminhões basculantes adequados e vibroacabadoras. Os materiais utilizados não devem exceder a temperatura de 177°C. A figura 12 demonstra este processo.

Compactação do CAUQ: ao término da distribuição, a compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Porém, em superelevação deve-se começar a compactação sempre pelo lado mais baixo para o ponto mais alto da curva. Ela é feita com o rolo pneumático e rolo metálico liso. Com o fim da compactação o tráfego só é aberto após o completo resfriamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 7207:1982. **Terminologia e classificação de pavimentação.**

_____. NBR 11171:2015. **Serviços de Pavimentação.**

_____. NBR 8547:1984. **Pavimentos flexíveis e semi-rígidos – Delineamento da linha de influência longitudinal da bacia de deformação por intermédio da viga Benkelman.**

BERNUCCI, Liedi Bariani; MOTTA, Laura M. G.; CERATTI, Jorge A. P.; SOARES, Jorge B. **Pavimentação asfáltica. Formação básica para engenheiros.** Petrobras. Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfaltos. Rio de Janeiro-RJ, 2018.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. **O transporte move o Brasil: propostas da CNT ao país.** Brasília/DF, 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MANAUS – DETRAN-AM. Manaus/AM, 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. **Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico – Especificações de serviço – Norma DNIT 031/2006–ES.** Instituto de Pesquisas Rodoviárias, Rio de Janeiro, 2006 e 2022.

CAVA, Felipe. **Da rocha ao asfalto: a História da pavimentação.** Além da Inércia, 2019. Disponível em: <<https://alemdainercia.com/2019/03/13/da-rocha-ao-asfalto-a-historia-da-pavimentacao/>>. Acesso em: 27 de set. 2022.

MEDINA, J.; MOTTA, Laura M. G. **Resilient behavior of Brazilian tropical soils in pavement design.** In: International Symposium on Pavement Evaluation and Overlay Design, 2., 1989, Rio de Janeiro, 2005.

NAKAMURA, Juliana. **Pavimentação asfáltica: Os tipos de revestimentos, o maquinário necessário e os cuidados na contratação, projeto e execução.** Edição 16, 2011.

PRIETO, Valter. **Notas de Aula: Superestrutura Rodoviária.** Centro Universitário da FEI. São Bernardo do Campo, 2016.

SOUZA, Alan Carvalho. **Restauração de pavimento asfáltico com CBUQ na rua José Polônio, bairro Santo Antônio no município de Eirunepé – Amazonas.**

Centro Universitário do Norte, Uninorte. Manaus/Am, 2018.

VIANA, Arthur V. C.; NETO, Osvaldo de F.; FRANÇA, Fagner A. N.; AMORIM, Enio F.

Avaliação, diagnóstico e recuperação de pavimentos de concreto hidráulico em trechos localizados na Cidade de Natal/RN e na região Metropolitana.

Revista científica. Research, Society and Development, v. 10, n. 16, 2021.

VIANA, Dandara. **Entenda o que é um pavimento asfáltico.** Universidade

Federal do Piauí. Piauí, 2019.

Autora: ¹Discente de Engenharia Civil

Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL) Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259,

Flores, Manaus – AM

Coautor: ²Engenheiro Civil, Especialista em Didática do Ensino Superior

Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL) Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259,

Flores, Manaus – AM

Coutora: ³Engenheira Civil, Pós-Graduada em Auditoria, Avaliações e Perícias na

Engenharia pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG

Coutora: ⁴Engenheira Civil, Mestranda em Engenharia Industrial pela Fundação

Universitária Iberoamericana (FUNIBER) – Florianópolis

Instituição: Universidade Nilton Lins (UNL) Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259,

Flores, Manaus – AM, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil